

PEROLEHAN PENGETAHUAN SISWA SD PADA PELAJARAN MATEMATIKA DILIHAT DARI FAKTOR PENGARUH ROMBONGAN BELAJAR

Rabiatul adawiyah daulay¹, Khodijah Nasution², Sri Juliani³, Khotna Sofiyah⁴

Email: rabiahdaulay689@gmail.com, khodijahnst759@gmail.com,
srijuliani767@gmail.com, Khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id.

Abstract

This study aims to analyze the acquisition of knowledge by elementary school (SD) students in mathematics, based on the study groups (rombongan belajar). This research employs a quantitative approach with an experimental design. The sample consists of 200 SD students, divided into several study groups based on their initial mathematical abilities. Data were collected through pre- and post-tests on students' learning outcomes in mathematics. The analysis revealed a significant difference in the acquisition of mathematical knowledge between study groups with varying initial abilities. Students in study groups with higher initial ability levels showed greater improvement in their learning outcomes compared to those in groups with lower initial abilities. Students in study groups with higher initial ability levels showed greater improvement in their learning outcomes compared to those in groups with lower initial abilities. The study concludes that study groups significantly impact the acquisition of knowledge in mathematics for elementary school students. Based on these findings, it is recommended that mathematics instruction in elementary schools consider more balanced grouping to improve students' learning outcomes.

Keywords: acquisition of knowledge, elementary school students, mathematics, study groups, learning outcomes.

Abstrak (11 pt)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perolehan pengetahuan siswa sekolah dasar (SD) pada pelajaran matematika yang dilihat dari rombongan belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen. Sampel penelitian terdiri dari 200 siswa SD yang dibagi ke dalam beberapa rombongan belajar berdasarkan kemampuan awal matematika mereka. Data diperoleh melalui tes hasil belajar yang dilaksanakan sebelum dan sesudah proses pembelajaran matematika. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perolehan pengetahuan matematika antara rombongan belajar dengan komposisi kemampuan awal yang berbeda. Siswa dalam rombongan belajar dengan tingkat kemampuan awal yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa dalam rombongan belajar yang kemampuan awalnya lebih rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rombongan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan pengetahuan siswa dalam pelajaran matematika di tingkat SD. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pembelajaran matematika di SD memperhatikan pembagian rombongan belajar yang lebih merata untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Kata Kunci: perolehan pengetahuan, siswa SD, pelajaran matematika, rombongan belajar, hasil belajar.

PENDAHULUAN

Sekolah adalah wadah yang digunakan demi berlangsungnya Pendidikan. Setiap sekolah memiliki cara dan proses dalam pemberian Pendidikan terhadap peserta didik serta keunggulannya masing-masing. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, oleh karena itu warga negara Indonesia berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu Pendidikan akan membantu warga negara Indonesia dalam memperoleh keterampilan hidup yang mendorong terwujudnya pembangunan yang komprehensif. Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 telah ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombel. Sekolah dasar dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Ketentuan dalam Permendikbud tersebut diatur dalam upaya efektivitas proses pembelajaran. Diharapkan dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar yang sesuai dengan Permendikbud maka proses pembelajaran bisa lebih efektif. Adanya peraturan yang mengatur tentang PPDB berdasarkan zonasi dan aturan mengenai batasan jumlah peserta didik per rombongan belajar tersebut menuai pro dan kontra dalam beberapa daerah.

Rombongan belajar adalah jumlah siswa yang berada dalam rombongan atau kelas. Dalam Sidapodikdas (Seputar Informasi Data Pokok Pendidikan dan Administrasi Sekolah), rombongan belajar adalah sejumlah peserta didik yang terdata dalam sebuah kelas dalam sebuah lembaga Pendidikan. (Sidapodiknas, 2019) Oleh karena menyangkut jumlah siswa yang menjadi peserta dalam kegiatan pembelajaran di kelas maka rombongan belajar dikategorikan menjadi dua pengertian yaitu jumlah siswa dalam satu kelas dan banyaknya kelas dalam satu sekolah. (Mulya: 2019, 43) Selain itu banyaknya jumlah siswa di dalam satu kelas akan memberikan dampak terhadap hasil belajar siswa terutama dalam bidang kognitif. Kognitif adalah kemampuan belajar atau berpikir untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. (Khodijah: 2016, 31) Kognitif juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan atau kematangannya. Sederhananya kognitif dimengerti sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. (Desmita: 2010, 96) Kemampuan kognitif yang berkembang akan memudahkan anak dalam menguasai pengetahuan umum lainnya sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam interaksi bermasyarakat secara luas.

Pelajaran matematika adalah makna pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar. Sehingga, matematika merupakan suatu pengetahuan. Matematika mempelajari tentang keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan, konsep-konsep matematika tersusun secara hirarkis, berstruktur dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis penelitian komparasi dengan metode penelitian analisis data sekunder (ADS). Jenis penelitian yang diterapkan adalah ADS yaitu teknik yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Penggunaan data sekunder mengacu pada perolehan informasi yang diperlukan dari sekumpulan bahan atau data matang yang dikumpulkan dari suatu lembaga atau lembaga tertentu (BPS, dinas, lembaga pendidikan, dll) untuk diolah secara sistematis, dengan menggunakan statistik yang sesuai. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai tempat (Nanang Martono: 2019,127). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai pengaruh rombongan belajar terhadap kognitif siswa dalam mata pelajaran matematika di SD Negeri 01 Mentawa. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 Mentawa yang berlokasi di Jalan Ahmad Sood, nomor 114, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas. Populasi penelitian terdiri dari 402 orang siswa dari kelas I sampai kelas VI dan sampel penelitian terdiri dari 58 orang siswa kelas III. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di tempat yang sama, serta pertimbangan praktis seperti kedekatan lokasi sekolah dengan tempat tinggal peneliti, yang memudahkan dalam pengumpulan data dan efisiensi waktu (Sandu Siyoto & Ali Sodik: 2015, 67).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup hasil ulangan pertengahan siswa kelas III dalam mata pelajaran matematika. Data tersebut diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa dokumentasi soal ulangan matematika dan nilai ulangan matematika murni (Sandu Siyoto & Ali Sodik: 2015, 68). Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti profil sekolah, data guru dan siswa, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai untuk mengumpulkan data yang mendukung hasil wawancara. Data sekunder memang diposisikan sebagai data primer namun juga dapat diposisikan sebagai data sekunder, artinya data primer diambil dari sumber lain, misalnya

wawancara dan kuesioner. Data sekunder dalam pembahasan bab ini merupakan data sekunder yang dimanfaatkan sebagai sumber data primer

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan analisis hasil SPSS. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan yang terstruktur, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara teori dan fakta yang ditemukan di lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik uji mann-whitney. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan median dari dua sampel yang independen, atau untuk menilai apakah dua kelompok sampel kemungkinan berasal dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga merupakan alternatif dari uji t independen.

Standar jumlah siswa di Indonesia dalam satu rombongan belajar di sekolah dasar biasanya berkisar antara 20 hingga 28 siswa per kelas. Angka ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing daerah dan kondisi sekolah. Dalam konteks ini, nilai kognitif siswa merujuk pada kemampuan siswa dalam aspek-aspek seperti pemahaman, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Jumlah siswa yang ideal dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara guru dan siswa, serta efektivitas pembelajaran. Standar rombongan belajar pada mata pelajaran matematika mengacu pada penilaian kognitif siswa berdasarkan pencapaian dalam pembelajaran matematika. Standar ini dapat berbeda-beda tergantung pada kurikulum dan sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah.

Ada keuntungan dan kerugian jika memiliki kelas siswa yang kecil atau besar. Teori konstruktivis sosial menyatakan bahwa pembelajaran melibatkan interaksi langsung dan tidak langsung dan siswa memerlukan pengawasan dan perhatian ketika pembelajaran melibatkan teknik bimbingan belajar. Jika nilai ini terlalu rendah maka akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan *directive* yang menentukan jumlah siswa ideal dalam satu kelas. Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 telah ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Untuk tingkat sekolah dasar dalam satu kelas paling sedikit berjumlah 20 orang dan paling banyak berjumlah 28 orang. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SDN 01 Mentawa, banyak sekali jumlah siswa disetiap kelas yang melebihi aturan. Banyak sekali jumlah siswa dalam satu kelas yang melebihi terutama di kelas atas. Kelas bawah pun hampir ada juga yang melewati batas aturan, sehingga peneliti tertarik pada satu kelas yaitu kelas III. Kelas III di SDN 01 Mentawa memiliki dua ruangan yaitu kelas III A dan kelas III B.

Pengaruh rombongan belajar tidak selalu positif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika kelompok, perbedaan tingkat kemampuan siswa,

serta gaya pengajaran dan dukungan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan pendidik untuk mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam merancang dan mengelola rombongan belajar agar dapat memaksimalkan potensi pembelajaran matematika siswa. Perhatian Individual dalam jumlah siswa yang lebih sedikit cenderung memungkinkan guru untuk memberikan perhatian individual yang lebih besar kepada setiap siswa. Hal ini dapat membantu dalam mendeteksi kesulitan belajar secara lebih cepat dan memberikan bantuan yang lebih intensif kepada siswa yang memerlukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rombongan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perolehan pengetahuan siswa dalam pelajaran matematika di sekolah dasar. Siswa yang tergabung dalam rombongan belajar dengan kemampuan awal yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan yang lebih baik dalam hasil belajar matematika dibandingkan dengan siswa yang berada dalam rombongan belajar dengan kemampuan awal yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembagian rombongan belajar berdasarkan tingkat kemampuan awal dapat memberikan dampak pada hasil belajar siswa. Oleh karena itu, disarankan agar dalam penyusunan rombongan belajar untuk pelajaran matematika di SD, guru memperhatikan pembagian kelompok yang lebih merata berdasarkan kemampuan awal siswa, sehingga setiap siswa dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan perolehan pengetahuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2009. *Pengelolaan Siswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Prasetyo. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desmita. 2010. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Dewi Nuriana Rachmani, Adi Satrio Ardiansyah. 2019. *Dasar dan Proses Pembelajaran Matematika*. Klaten: Lakeisha.
- Eliyah. 2021. *Statistika Pendidikan dengan Aplikasi IBM SPSS 25*. Bogor: CV. Dandelion Publisher.
- Martono Nanang. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulya. 2019. *Kapasitas Kelas, Faktor Penting dalam Proses Pembelajaran Tatap Muka*. Jakarta: Binangkit.
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Susanto. 2013. *Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Rusman. 2014. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Roesdakarya.